

JAYDARI ZOTIGA MANSUB QO‘CHQORLARNING TURLI YOSH DAVRLARI BO‘YICHA EKSTERYER KO‘RSATKICHLARI

Shoxnazarova Shohnoz Avo‘onovna

Mustaqil tadqiqotchi - Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905245>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jaydari zotiga mansub qo‘chqorlarni yosh davrlari bo‘yicha eksteryer ko‘rsatkichlarining tahlili to‘g‘risida tajriba malumotlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: qo‘chqorlar, tana qismlar, o‘sishi, rivojlanishi, yoshi, eksteryer ko‘rsatkichlari.

Аннотация. В данной статье приведены результаты опытов и анализ экстерьерных показателей по возрастным приодам баранчиков джайдарьинской породы овец.

Ключевые слова: бараны, частителя, рост, развитие, возраст, экстерьерные показатели.

Abstract. This article presents experimental data on the analysis of exterior indicators of rams belonging to the Jaidari breed by age.

Keywords: rams, body parts, growth, development, age, exterior indicators.

KIRISH

Respublikamiz aholisini oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabini qondirishda, chorvachilik sohasi muhim hisoblanadi. Chorvachilik sohasida qo‘ychilik yetakchi tarmoqlardan biri bo‘lib hisoblanadi, mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan go‘shning asosiy qismi shu tarmoqqa to‘g‘ri keladi, bu esa ushbu tarmoqni yanada ilmiy asosda rivojlantirishni taqozo etadi.

Xalq seleksiyasida yaratilgan, Respublikamizning tog‘li va tog‘oldi hududlarida urchitib ko‘paytirishga moslashgan, bosh soni jihatidan yetakchi zotlardan biri bo‘lgan mahalliy jaydari qo‘y zotlarining o‘sish, rivojlanish va mahsuldorlik xususiyatlarini takomillashtirish, go‘sh mahsuldorligi bo‘yicha yuqori mahsuldor qo‘ylarni yetishtirish muhim ilmiy–amaliy ahamiyatga ega.

Muallif D.Parmanovanning (2021) ma‘lumotlariga ko‘ra, yaylovlardan oqilona foydalanishning asosiy tamoyillari, qorako‘l qo‘ylarini muvozanatli oziqlantirish, qorako‘l qo‘ylarini saqlash, efemer yaylovlarning soddalashtirilgan ikki bo‘g‘inli o‘n yillik yaylov almashuvi, soddalashtirilgan to‘rt yillik yaylov masalalari muhokama qilish bo‘yicha tadqiqot ishlari olib borilgan. D.Parmanovanning (2021) xulosasiga ko‘ra, qoraqalpoq sur qorako‘l qo‘chqorlari naslidan olingan jun sifati tavsifini o‘rganishgan. Fermer xo‘jaliklarida naslchilik va juftlashtirish ishlari yuqori eksport salohiyati va xo‘jalik uchun foydali bo‘lgan muhim xususiyatlarni hisobga olgan holda amalga oshirilgan. Podadagi barra teri xususiyatlari va rivojlanishi jihatidan bir xil umumiy xususiyatlarga ega bo‘lsada, konstitutsiya yoki nasl xususiyatlari bilan farq qilishi mumkin degan xulosaga kelishgan. D.Parmanova, F.Aliqulovlar (2021) qoraqalpoq sur naslli qo‘chqorlar bilan gomogen va geterogen juftlash natijasida naslli qo‘zilarni olish usullari bo‘yicha tadqiqot ishlarida xo‘jalikning yarimdoirasimon qalamgul tipiga ixtisoslashganligini hisobga olgan holda, yarimdoirasimon qalamgul tipi bo‘yicha

gomogen juftlash natijasida gul tipi va sinfi bo'yicha yuqori mahsuldor hisoblangan elita (22,8%) va I sinfga (57,1) mansub naslli qo'chqorlar olinishi xo'jalikda yuqori sifatli naslli qo'zilar olish imkonini berishini, gul tipi va sinfi bo'yicha geterogen juftlash usulidan foydalanilganda seleksiya ishlarining keyingi bosqichlarida sifati pastroq bo'lgan belgilarning yuzaga chiqishi hisobiga olinadigan avlodlar sifatining pasayishiga olib kelishini aniqlashgan. D.Parmanovanning (2022) tadqiqotlarida tajriba guruhidagi hayvonlar naslida kuchli va o'rtacha kuchli gullarning vazni nazorat guruhiga nisbatan oshgan, aksincha, bo'sh gullarning vazni kamaygan. Shu bois qo'ychilik salohiyatidan oqilona foydalanish tarmoqni jadal rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini Navoiy viloyati Nurota tumanidagi "Istiqlol qorako'l seleksiya" mas'uliyati cheklangan jamiyatida tadqiqot olib borishganda aniqlashgan. D.Parmanovanning (2022) tadqiqotlarida mavsumiy yaylovlar ratsioni va ularning oziqlanishi, qorako'l qo'ylarining boqish normalari, qorako'l qo'ylarining ozuqa moddalariga bo'lgan yillik ehtiyoji (bosh boshiga), turli jins va yoshdagi qorako'l qo'ylarining boqish normasi (bosh/kun), qo'shimcha qo'ylarning turli jins va yosh guruhlari oziqlanish normalari o'rganilgan. Tabiiy yaylov o'simliklarining o'z-o'zini yangilash va fitomas hosil qilish xususiyatlari yaylovlarni ozuqa moddalariga bilan ta'minlovchi biologik zahiralarni manbaiga aylantirishini, yilning davomiyligi 100%, bahor, yoz, kuz va qish fasllari esa foiz sifatida hisoblanishini ma'lumotlarida keltirishgan. D.Parmanova (2024), Qorako'lchilikda yarimdoirasimon qalamgul tipi bo'yicha gomogen juftlash natijasida gul tipi va sinfi bo'yicha yuqorimahsuldor hisoblangan elita (22,8%) va I sinfga (57,1) mansub naslli qo'chqorlar olinishi xo'jalikda yuqori sifatli naslli qo'zilar olish imkonini berishini, gul tipi va sinfi bo'yicha geterogen juftlash usulidan foydalanilganda seleksiya ishlarining keyingi bosqichlarida sifati pastroq bo'lgan belgilarning yuzaga chiqishi hisobiga olinadigan avlodlar sifatining pasayishiga olib kelishini aniqlashgan. D.Parmanova (2024), tomonidan, adir sharoitida qoraqalpoq sur naslli qo'zilar olishda nasl uchun foydalanilayotgan qo'chqorlarning me'yor asosida oziqlanishini ta'minlash va urug'lantirish yoshini hisobga olishni, naslli qoraqalpoq sur qo'chqorlarni adir sharoitida oziqlantirish bilan bir qatorda qo'shimcha ozuqalar bilan ta'minlash lozim degan xulosaga kelishgan. D.Parmanovanning (2024), tadqiqot ma'lumotlarida qoraqalpoq suriga mansub naslli qo'chqorlarning avlodlarini baholashda ularning jun qoplaminig ipaksimonlik ko'rsatkichlari to'g'risidagi tadqiqot natijalari keltirilgan. D.Parmanovanning (2024), tadqiqotlarida, Qoraqalpoq sur naslli qo'chqorlardan olingan avlodlarning teridaga gul naqshlari, gullar joylashish rasmi va gul mustahkamligiga ega bo'lgan qo'zilar salmog'i ortish holatlarini keltirishgan. D.Parmanovanning (2024), tadqiqot ma'lumotlarida, qorako'l qo'ylarini oziqlantirish me'yori, qorako'l qo'ylarining ozuqa moddalariga bo'lgan yillik talabi, yil mavsumlari bo'yicha yaylov ozuqalari ratsioni va ularning to'yimlilik, turli jins va yosh guruhlari qorako'l qo'ylarini oziqlantirish me'yori hamda ularni qo'shimcha oziqlantirish me'yori keltirilgan.

Tadqiqotning maqsadi. Nazorat va tajriba guruhidagi jaydari zotli qo'chqorlarni turli yosh dinamikasida eksteryer ko'rsatkichlarini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. Eksteryer bu hayvonlarning tashqi tuzilish shakli bo'lib, ularning mahsuldorlik yo'nalishi, mutanosibligini, mustahkamligini, sog'lig'ini va xo'jalikda foydalanishga yaroqliligini baholaydigan ko'rsatkich hisoblanadi.

Eksteryer, qo'ylarni konstitutsiyasi, mahsuldorligini eng muhim ko'rsatkichlaridan biridir. Eksteryer qo'ylarni go'sht sifatini baholashga imkoniyat beradi. Hayvonlar eksteryerini o'rganish orqali ularning zotini, zotdorligini, yoshini, mahsulot yo'nalishini hamda mahsuldorlik darajasini, konstitutsiya tipini, konditsiyasini, sog'lomligini, harakatchanligini bilish mumkin.

Qo‘ylarning o‘shish ko‘rsatkichlarini o‘rganish natijasida, ularning tirik vaznidagi o‘zgarishlar asosida to‘liq tasavvur qilib bo‘lmaydi. Shuning uchun qo‘ylarning nafaqat o‘shish, rivojlanish jarayonlarida ularning tana tuzilishida ham katta o‘zgarishlar ro‘y berib, tirik vazn bilan birgalikda qo‘shimcha qilib tanasining muhim qismlari o‘lchanib to‘ldiriladi. Shuning uchun tana qismlarning tashqi ko‘rinishi bilan hayvonlarning mahsuldorligi, saqlash hamda oziqlantirish bilan o‘zaro bog‘liq. Chunki hayvonlarning tana o‘lchamlari ontogeniz jarayonida noteks o‘sadi. Bu esa o‘z navbatida hayvonlarning o‘shish davrida paydo bo‘ladigan turli xil tashqi muhit sharoitlari bilan bog‘liq bo‘ladi.

Tadqiqotimizda qo‘ylarning o‘shish xususiyatlarini qo‘shimcha tasniflash maqsadida ularning eksteryer ko‘rsatkichlari tug‘ilganda, 21 kunlikda, 4,5-5, 6, 12 hamda 18 oylikda tana o‘lchamlarini o‘rganildi. Olingan natijalar 1; 2 va 3-jadvallarda keltirilgan.

1-jadval malumotlari tahliliga ko‘ra, tana o‘lchamlarining eksteryer ko‘rsatkichlari bo‘yicha tug‘ilganda nazorat guruhidagi qo‘chqorchalarning yag‘rin balandligi 40,5 sm ni, sag‘ri balandligi 42,3 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 36,4 sm ni, ko‘krak chuqurligi 16,7 sm ni, ko‘krak aylanasi 38,9 sm ni, ko‘krak kengligi 10,2 sm ni, pocha aylanasi 6,0 sm ni tashkil etdi. Tajriba guruhidagi qo‘chqorchalarning yag‘rin balandligi 42,5 sm ni, sag‘ri balandligi 44,3 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 38,5 sm ni, ko‘krak chuqurligi 17,8 sm ni, ko‘krak aylanasi 42,2 sm ni, ko‘krak kengligi 11,6 sm ni, pocha aylanasi 6,9 sm ni tashkil etib, nazorat guruhidagi qo‘chqorlarga nisbatan tegishli ravishda 2,0 sm ($P<0,01$); 2,0 sm ($P<0,01$); 2,1 sm ($P<0,001$); 1,1 sm ($P<0,001$); 3,3 sm ($P<0,001$); 1,4 sm ($P<0,001$); hamda 0,9 sm ($P<0,001$) ga yuqori bo‘ldi.

Qo‘chqorchalarning 21 kunlik yosh davrida tana o‘lchamlari nazorat guruhida yag‘rin balandligi 45,9 sm ni, sag‘ri balandligi 47,3 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 41,6 sm ni, ko‘krak chuqurligi 20,8 sm ni, ko‘krak aylanasi 45,2 sm ni, ko‘krak kengligi 12,4 sm ni, pocha aylanasi 7,0 sm ni tashkil etib, tajriba guruhidagi qo‘chqorchalarning yag‘rin balandligi 47,9 sm ni, sag‘ri balandligi 49,6 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 43,7 sm ni, ko‘krak chuqurligi 21,5 sm ni, ko‘krak aylanasi 47,4 sm ni, ko‘krak kengligi 14,5 sm ni, pocha aylanasi 7,4 sm ni tashkil etdi. Tajriba guruhidagi qo‘chqorchalar nazorat guruhidagi qo‘chqorchalardan 2,0 sm ($P<0,01$); 2,3 sm ($P<0,001$); 2,1 sm ($P<0,001$); 0,7 sm ($P<0,05$); 2,2 sm ($P<0,001$); 2,1 sm ($P<0,001$) va 0,4 sm ($P<0,01$) sm yuqori bo‘lganligi kuzatilgan.

Qo‘chqorchalarning tug‘ilgandagi davrida tana o‘lchamlari bo‘yicha, tajriba guruhi nazorat guruhiga nisbatan yuqori bo‘lib, sut bilan oziqlanish davrida ularda jadal o‘shish kuzatildi. Qo‘chqorchalar 21 kunlik yosh davrida ham tana qismlarining o‘lchamlari bo‘yicha bir biridan farq qilib, deyarli barcha tana o‘lchamlarining eksteryer ko‘rsatkichlari bo‘yicha tajriba guruhidagi qo‘chqorchalar nazorat guruhidagi qo‘chqorchalardan ustunlik qilganligi kuzatildi.

Qo‘chqorchalarni onasidan ajratgandan so‘ng ya‘ni 4,5-5 oyligidan to 18 oyligigacha ham eksteryer ko‘rsatkichlari o‘rganildi.

Nazorat va tajriba guruhidagi qo‘chqorchalarni tana qismlarining eksteryer o‘lchamlari, sm

1-jadval

№	Ko‘rsatkich-lar	Tug‘ilganda				21 kunlikda			
		Nazorat (n-50)	C _v ,%	Tajriba (n-50)	C _v ,%	Nazorat (n-50)	C _v ,%	Tajriba (n-50)	C _v ,%
1	Yag‘rin balandligi	40,5±0,39	6,7	42,5±0,47**	7,8	45,9±0,47	7,2	47,9±0,50**	7,30
2	Sag‘ri balandligi	42,3±0,45	7,32	44,3±0,46**	7,22	47,3±0,44	6,52	49,6±0,47**	6,65
3	Gavdaning qiya uzunligi	36,4±0,30	5,8	38,5±0,32****	5,71	41,6±0,34	5,8	43,7±0,38****	6,2
4	Ko‘krak chuqurligi	16,7±0,21	8,9	17,8±0,24****	9,55	20,8±0,25	8,65	21,5±0,17*	5,6
5	Ko‘krak aylanasi	38,9±0,28	5,14	42,2±0,36****	5,92	45,2±0,37	5,75	47,4±0,38****	5,7
6	Ko‘krak kengligi	10,2±0,17	11,7	11,6±0,17****	10,3	12,4±0,18	10,4	14,5±0,19****	8,9
7	Pocho aylanasi	6,0±0,10	12,2	6,9±0,11****	11,1	7,0±0,10	10,1	7,4±0,11**	10,4

Eslatma: **P<0,01; ****P<0,001; *P<0,05

2-jadval

Nazorat va tajriba guruhidagi qo‘chqorchalarni tana qismlarining eksteryer o‘lchamlari, sm

№	Ko‘rsatkichlar	Guruhlar									
		4,5-5 oyligida					6 oyligida				
		Nazorat (n-50)	C _v , %	Tajriba (n-50)	C _v , %	Nazorat (n-50)	C _v , %	Tajriba (n-50)	C _v , %		
1	Yag‘rin balandligi	53,7±0,31	4,1	54,1±0,33	4,3	54,9±0,33	4,2	56,3±0,36**	4,4	4,44	
2	Sag‘ri balandligi	55,8±0,32	4,12	56,2±0,34	4,27	56,4±0,35	4,25	56,9±0,30	3,7	3,7	
3	Gavdaning qiya uzunligi	53,8±0,21	2,8	54,5±0,23*	2,93	55,6±0,25	3,0	57,3±0,29***	3,4	3,4	
4	Ko‘krak chuqurligi	24,1±0,18	5,4	24,7±0,22*	6,1	25,3±0,23	6,32	26,7±0,28***	7,11	7,11	
5	Ko‘krak aylanasi	63,2±0,19	2,1	63,7±0,21	2,2	63,4±0,19	2,0	63,9±0,21	2,3	2,3	
6	Ko‘krak kengligi	15,9±0,18	8,2	16,6±0,19**	7,83	16,8±0,20	7,73	18,7±0,19***	6,95	6,95	
7	Pochka aylanasi	7,6±0,05	4,4	7,8±0,05***	4,35	7,7±0,05	4,41	7,9±0,06**	5,1	5,1	

Eslatma: *P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001

Nazorat va tajriba guruhidagi qo‘chqorlarni tana qismlarining eksteryer o‘lchamlari, sm

3-jadval

№	Ko‘rsatkichlar	Guruhlar							
		12 oylikida		18 oylikida					
	Nazorat (n-47)	C, %	Tajriba (n-47)	C, %	Nazorat (n-44)	C, %	Tajriba (n-44)	C, %	
1	Yag‘rin balandligi	58,9±0,34	4,0	61,8±0,41***	4,53	71,1±0,38	3,51	73,9±0,35****	3,11
2	Sag‘ri balandligi	60,8±0,33	3,8	62,1±0,30**	3,4	73,5±0,27	2,44	74,3±0,30*	2,7
3	Gavdaning qiya uzunligi	63,7±0,26	2,82	65,2±0,29****	3,1	75,8±0,25	2,24	77,9±0,24****	2,0
4	Ko‘krak chuqurligi	30,4±0,24	5,3	31,9±0,29****	6,3	34,6±0,26	4,91	35,8±0,27**	5,0
5	Ko‘krak aylanasi	68,4±0,19	1,9	68,8±0,21	2,0	90,6±0,17	1,21	93,9±0,21****	1,5
6	Ko‘krak kengligi	21,8±0,20	6,42	22,9±0,13****	3,84	23,8±0,29	8,0	25,0±0,13****	3,4
7	Pochka aylanasi	8,0±0,05	4,4	8,2±0,05****	4,4	8,9±0,05	3,82	9,2±0,05****	3,5

Eslatma: ***P<0,001; **P<0,01; *P<0,05

2-jadval malumotlari tahlilidan ko‘rinib turibdiki, tana o‘lchamlari 4,5-5 oylikda nazorat guruhidagi qo‘chqorchalarning yag‘rin balandligi 53,7 sm ni, sag‘ri balandligi 55,8 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 53,8 sm ni, ko‘krak chuqurligi 24,1 sm ni, ko‘krak aylanasi 63,2 sm ni, ko‘krak kengligi 15,9 sm ni, pocha aylanasi 7,6 sm ni tashkil etdi. Tajriba guruhidagi qo‘chqorchalarning yag‘rin balandligi 54,1 sm ni, sag‘ri balandligi 56,2 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 54,5 sm ni, ko‘krak chuqurligi 24,7 sm ni, ko‘krak aylanasi 63,7 sm ni, ko‘krak kengligi 16,6 sm ni, pocha aylanasi 7,8 sm ni tashkil etib, nazorat guruhidagi qo‘chqorlarga nisbatan tegishli 0,4 sm; 0,4 sm; 0,7 sm ($P<0,05$); 0,6 sm ($P<0,05$); 0,5 sm; 0,7 sm ($P<0,01$); va 0,2 sm ($P<0,001$) ga yuqori bo‘ldi.

Qo‘chqorchalarning 6 oylik davrida tana o‘lchamlari bo‘yicha nazorat guruhida yag‘rin balandligi 54,9 sm ni, sag‘ri balandligi 56,4 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 55,6 sm ni, ko‘krak chuqurligi 25,3 sm ni, ko‘krak aylanasi 63,4 sm ni, ko‘krak kengligi 16,8 sm ni, pocha aylanasi 7,7 sm ni tashkil etib, tajriba guruhidagi qo‘chqorchalarning yag‘rin balandligi 56,3 sm ni, sag‘ri balandligi 56,9 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 57,3 sm ni, ko‘krak chuqurligi 26,7 sm ni, ko‘krak aylanasi 63,9 sm ni, ko‘krak kengligi 18,7 sm ni, pocha aylanasi 7,9 sm ni tashkil etib tajriba guruhidagi qo‘chqoralar nazorat guruhidagi qo‘chqorchalardan 1,9 sm ($P<0,01$); 0,5 sm; 1,7 sm ($P<0,001$); 1,4 sm ($P<0,001$); 0,5 sm; 1,9 sm ($P<0,001$) hamda 0,2 sm ($P<0,01$) sm yuqori bo‘lishi kuzatilgan.

Tajriba guruhidagi qo‘chqoralar 4,5-5 oylikdan to 6 oylik davrigacha “Best Mega Mix” to‘la qiymatli oziqa bilan oziqlantirilganda barcha tana o‘lcham ko‘rsatkichlari bo‘yicha tajriba guruhi nazorat guruhiga nisbatan ustunlik qildi.

3-jadval malumotlari tahliliga ko‘ra, tana o‘lchamlari 12 oylikda nazorat guruhidagi qo‘chqorlarning yag‘rin balandligi 58,9 sm ni, sag‘ri balandligi 60,8 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 63,7 sm ni, ko‘krak chuqurligi 30,4 sm ni, ko‘krak aylanasi 68,4 sm ni, ko‘krak kengligi 21,8 sm ni, pocha aylanasi 8,0 sm ni tashkil etdi. Tajriba guruhidagi qo‘chqorlarning yag‘rin balandligi 61,8 sm ni, sag‘ri balandligi 62,1 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 65,2 sm ni, ko‘krak chuqurligi 31,9 sm ni, ko‘krak aylanasi 68,8 sm ni, ko‘krak kengligi 22,9 sm ni, pocha aylanasi 8,2 sm ni tashkil etib, nazorat guruhidagi qo‘chqorlarga nisbatan tegishli 2,9 sm ($P<0,001$); 1,3 sm ($P<0,01$); 1,5 sm ($P<0,001$); 1,5 sm ($P<0,001$); 0,4 sm; 1,1 sm ($P<0,001$); va 1,2 sm ($P<0,001$) ga yuqori bo‘ldi.

Qo‘chqorlarning 18 oylik davrida tana o‘lchamlari bo‘yicha nazorat guruhida yag‘rin balandligi 71,1 sm ni, sag‘ri balandligi 73,5 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 75,8 sm ni, ko‘krak chuqurligi 34,6 sm ni, ko‘krak aylanasi 90,6 sm ni, ko‘krak kengligi 23,8 sm ni, pocha aylanasi 8,9 sm ni tashkil etib, tajriba guruhidagi qo‘chqorlarning yag‘rin balandligi 73,9 sm ni, sag‘ri balandligi 74,3 sm ni, gavdaning qiya uzunligi 77,9 sm ni, ko‘krak chuqurligi 35,8 sm ni, ko‘krak aylanasi 93,9 sm ni, ko‘krak kengligi 25,0 sm ni, pocha aylanasi 9,2 sm ni tashkil etib, tajriba guruhidagi qo‘chqorlar nazorat guruhidagi qo‘chqorlardan 2,8 sm ($P<0,001$); 0,8 sm ($P<0,05$); 2,1 sm ($P<0,001$); 1,2 sm ($P<0,01$); 3,3 sm ($P<0,001$); 1,2 sm ($P<0,001$) va 0,3 sm ($P<0,001$) sm yuqori bo‘lganligi kuzatildi.

Qo‘chqorlar 18 oylik davrida ham deyarli barcha tana qismlarining o‘lchamlari bo‘yicha tajriba guruhidagi qo‘chqorlar nazorat guruhidagi qo‘chqorlardan ustunlik qilganligini ko‘rdik.

Xulosa qilib aytganda, qo‘chqorlarning o‘rganilgan barcha yosh davrlari bo‘yicha tajriba guruhidagi qo‘chqorlarning eksteryer ko‘rsatkichlari bo‘yicha nazorat guruhiga nisbatan yuqori bo‘ldi. Bu esa o‘z navbatida tana qismlarning tashqi ko‘rinishi bilan hayvonlarning mahsuldorligi, saqlash hamda oziqlantirish bilan o‘zaro bog‘liqligini ko‘rsatadi. Chunki

hayvonlarning tana o‘lchamlari ontogeniz jarayonida noteks o‘sadi. Bu esa o‘shish davrida paydo bo‘ladigan turli xil tashqi muhit sharoitlari bilan bog‘liq bo‘ladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. D.M.Parmanova. Pattern of flower location and strength in korakalpok sur breed rams. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal-2022, P. 73-75.
2. D.M.Parmanova. Rational use of different types of feedings in the feeding of Karakol sheep. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal-2021, 190-193 b.
3. D.M.Parmanova. Storage and feeding of karakol sheep in desert and semi-desert pastures. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal-2022, P. 19-23.
4. P.D.Mavlanovna. The quality of the wool fiber of the offspring obtained from the sheep of the Karakalpak sur cattle breed. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal-2021, № 10. 51-53 b.
5. Xatamov A.X., Qozoqov J.B. Probiotik bilan oziqlantirilgan naslli erkak qo‘zilarning eksteryer ko‘rsatkichlari. “Cho‘l chorvachiligi, ekologiyasi, yaylov agrofitosenozlarini yaratishning dolzarb muammolari”, respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Samarqand-2023. 101-103 b.
6. Д.М.Парманова, МЎА Фаррух. Қорақўлчиликда қорақалапоқ сур наслли кўзиларни олиш усуллари. Scientific progress journal, 2021. 436-440.
7. Д.М.Парманова. Қорақўлчиликда наслли кўзиларни олиш усуллари. Чорвачиликни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари, замонавий усуллари ва ривожлантириш истиқболлари халқаро илмий-амалий анжуман. Тошкент. 2024 йил, 1-қисм. 205-208 б.
8. Д.М.Парманова. Қорақалпоқ сур наслли кўчқорларнинг репродуктив хусусиятлари. Чорвачиликни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари, замонавий усуллари ва ривожлантириш истиқболлари халқаро илмий-амалий анжуман. Тошкент. 2024 йил, 1-қисм. 210-213 б.
9. Д.М.Парманова. Қорақалпоқ сурига мансуб наслли кўчқорлар авлодларида гуллар жойлашиш расми ва мустақамлиги. Чорвачиликни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари, замонавий усуллари ва ривожлантириш истиқболлари халқаро илмий-амалий анжуман. Тошкент. 2024 йил, 1-қисм. 219-222 б.
10. Д.М.Парманова. Қорақалпоқ сурига мансуб наслли кўчқорлардан олинган авлодлар жун-толасининг сифат кўрсаткичлари. Чорвачиликни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари, замонавий усуллари ва ривожлантириш истиқболлари халқаро илмий-амалий анжуман. Тошкент. 2024 йил, 1-қисм. 215-217 б.
11. Д.М.Парманова. Чўл ва ярим чўл яйловларида қорақўл кўйларини парваришлаш. Чорвачиликни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари, замонавий усуллари ва ривожлантириш истиқболлари халқаро илмий-амалий анжуман. Тошкент. 2024 йил, 1-қисм. 223-230 б.
12. Оразбаев Б.С и др. Хозяйственно-биологические особенности курдючных овец различного гнотипа в Кыргызстане. “Вестник мясного скотоводство” 2016, № 3. 64-70 стр.